

**ПУТИ АКТИВИЗАЦИИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА В
УЗБЕКИСТАНЕ**

Тешабоева Зилола Тошпулатовна

старший преподаватель,

Андижанский машиностроительный институт

Олимов Сардорбек

студент 4-курса направления «Экономика»

Андижанский машиностроительный институт

Аннотация: В статье показана роль человеческого капитала в построении инновационной экономики, раскрыты основные элементы инновационной системы, обоснована необходимость и предложены пути активизации человеческого капитала в Узбекистане.

Ключевые слова: Инновационная экономика, национальная инновационная система, человеческий капитал, мотивация, повышение качества образования, повышение культуры.

Введение. Ускорение научно-технического прогресса — главный рычаг перевода отечественной экономики в режим интенсивного воспроизводства, ведущее средство выхода ее на рубежи наивысшей производительности труда. Функцию генерации новых знаний и материализации их в эффективных технологиях выполняет в организации инновационная система. Она включает:

- работников, непосредственно занятых научной, проектно-конструкторской деятельностью, обеспечивающих производство опытных образцов машин, оборудования, занимающихся изобретательством и рационализацией на производстве;

- работников, занятых распространением знаний в просвещении, высшем и среднем специальном образовании, в системе научно-технической информации в народном хозяйстве;

- материальную базу науки и опытного производства — приборы, ЭВМ с их периферией, соответствующие производственные мощности;

- информационную базу нововведений — фонды библиотек, научные отчеты, методики исследований, проекты, машинные программы и банки данных, знания исследователей и конструкторов и т. п.

Человеческий фактор имеет ключевую роль в активизации инновационной системы, поскольку люди являются основными участниками процесса создания новых продуктов, технологий и услуг. Люди предлагают идеи, разрабатывают концепции, тестируют продукты и вносят предложения по улучшению.

Основная часть. Один из ключевых аспектов человеческого фактора в инновационной системе - способность людей генерировать новые идеи. Люди имеют свой уникальный опыт, знания и навыки, которые можно использовать для решения проблем и создания новых продуктов.

Еще один важный аспект человеческого фактора - мотивация людей. Люди должны быть заинтересованы в инновациях и заинтересованы в том, чтобы внести свой вклад в развитие новых продуктов и технологий. Это может быть достигнуто через стимулирование, вознаграждения и признание достижений.

Также важно учитывать культурные и социальные факторы, которые влияют на людей в процессе инноваций. Культура и социальные нормы могут влиять на то, как люди воспринимают новые идеи и технологии, и как они участвуют в инновационном процессе.

В целом, человеческий фактор имеет ключевое значение для активизации инновационной системы, и его необходимо учитывать при разработке и реализации инновационных проектов.

Используя опыт развитых стран, для активизации и повышения качества человеческого капитала в Узбекистане можно предложить следующие шаги:

1. Развитие системы образования: необходимо улучшить качество образования, чтобы обеспечить доступ к образованию для всех слоев населения.

Это должно включать создание новых школ, улучшение качества обучения и обеспечение доступа к онлайн-курсам.

2. Развитие профессиональных навыков: создание программ обучения для развития профессиональных навыков, таких как программирование, дизайн, маркетинг и т.д. Это поможет людям получить работу в различных отраслях экономики.

3. Создание условий для предпринимательства: создание условий для развития предпринимательства, чтобы люди могли начать свой бизнес. Это может включать снижение налогов, упрощение процедур регистрации и получения кредитов.

4. Развитие социальной защиты: разработка программы социальной защиты для малообеспеченных слоев населения. Это может включать предоставление бесплатного медицинского обслуживания, субсидий на жилье и питание, а также помощь в трудоустройстве.

5. Развитие инфраструктуры: Это может включать строительство новых дорог, мостов, аэропортов и других объектов.

6. Улучшение условий труда: необходимо улучшать условия труда для работников, чтобы они могли получать достойную заработную плату и защиту своих прав. Это может включать повышение минимальной заработной платы, улучшение условий труда и обеспечение безопасности на рабочем месте.

7. Поддержка культурных и спортивных мероприятий: необходимо поддерживать культурные и спортивные мероприятия, чтобы стимулировать развитие молодежи и повышать ее уровень образования и культуры.

8. Развитие туризма: Это может включать улучшение инфраструктуры, создание новых туристических маршрутов и проведение мероприятий для привлечения туристов.

Использованная литература:

1. Рубцов Н.М. Особенности мотивации персонала в инновационной деятельности // Научная Идея. 2017. №2. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-motivatsii-personala-v-innovatsionnoy-deyatelnosti>.
2. З.Т.Тешабоева, Б.Турғунов Инновацион фаолликни оширишда меҳнатга ҳақ тўлашни такомиллаштириш масалалари, “Таълим тизимида ижтимоий- гуманитар фанлар”, декабрь, 2019 й, 86-88 б.б
3. Тешабоева З.Т., Направления создания эффективной системы мотивации инновационной деятельности, Актуальная наука. 2022. № 4 (51), стр. 57-60